

O'RTA OSIYO IQLIMINING SHAKLLANISHIDA ANTROPOGEN OMIL TA'SIRI

Andijon davlat Pedagogika instituti

3-bosqich talabasi Kamolova Durдона

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo hududida qanday iqlim shakllanganligi haqida ma'lumot beriladi. Bundan tashqari hozirgi kunda qanday iqlim o'zgarishlari kuzatilayotganli va bunga ta'sir qiluvchi antropogen omillar haqida atroflicha fikrlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Iqlim, harorat, yog'inlar, shamollar, antropogen omil, issiqxona samarasi, ob-havo, mo'tadil iqlim, kontinental iqlim.

Annotation: This article provides information about the climate in Central Asia. In addition, the climate changes observed today and the anthropogenic factors that influence them are discussed in detail.

Key words: Climate, temperature, precipitation, winds, anthropogenic factor, greenhouse effect, weather, temperate climate, continental climate

Аннотация: В данной статье представлена информация о климате Центральной Азии. Кроме того, подробно обсуждаются наблюдаемые сегодня изменения климата и влияющие на них антропогенные факторы.

Ключевые слова: Климат, температура, осадки, ветры, антропогенный фактор, парниковый эффект, погода, умеренный климат, континентальный климат.

O'rta Osiyoning iqlimi juda rang-barang. O'lkaning shimoliy qismida hali qish hukmron bo'lib turgan vaqtda uning janubida va tog' oralig'idagi vodiylarda daraxtlar gullab, bahor fasli boshlangan bo'ladi. O'rta Osiyo o'lkasidagi iqlimiy sharoit, asosan, quyidagi omillar ta'sirida vujudga kelgan: joyning geografik o'rni va Quyosh radiatsiyasi, havo massalarining harakati, joyning relyef tuzilishi.

O'lkaning geografik o'rni va Quyosh radiatsiyasi. O'rta Osiyo Yevrosiyo materigining deyarli qoq markazida joylashgan. Bu uning aynan shu kenglikda joylashgan boshqa hududlarga nisbatan Quyoshdan ko'proq radiatsiya olishiga sabab bo'ladi. Quyoshning yer yuziga tushadigan nur energiyasi va issiqligi Quyosh radiatsiyasi deb ataladi. Quyosh radiatsiyasining miq dori muayyan vaqt mobaynida 1 sm.kv yer yuzasiga kaloriya miqdorida tushgan nurli energiya bilan ifodalanadi. Quyosh radiatsiyasining yer yuzasida taqsimlanishi geografik kenglikka bog'liq, chunki quyosh nurlarining yer yuzasiga qanday burchak ostida tushishi hamda turli yerlarda kunning uzoqligi geografik kenglikka bog'liq. Quyosh nurlari yer yuzasiga qancha tik tushsa, xuddi shu joy muayyan vaqtda ko'p issiqlik oladi. O'rta Osiyo shimoliy va janubiy qismlari o'rtasidagi kunning uzunligidagi eng katta farq yozgi va qishki quyosh tushishi kunlariga to'g'ri keladi. Masalan, dekabrning oxirida o'lkaning chekka janubiy qismlarida kun shimolga nisbatan taxminan 1 soat-u 10 minut uzun, iyun oyining oxirida esa, aksincha, 1 soat-u 50 minut qisqa bo'ladi. Joyning geografik kengligi shu hududda joylashgan yer yuzasiga tushishi mumkin bo'lgan quyosh energiyasi miqdorini belgilaydi. Lekin quyoshdan keladigan energiyaning hammasi ham yer betiga yetib kelmaydi. Uning 20 foizga yaqin qismi yer yuziga tushmay, havo qobig'idan yana fazoga qaytib ketadi. Quyosh nurlarining bir qismini havodagi suv bug'lari, changlar, shuningdek, bulutlar yutadi va tarqatib yuboradi. Natijada atmosferada tarqoq radiatsiya vujudga keladi. Quyoshdan yer betiga bevosita yetib kelgan radiatsiya to'g'ri radiatsiya deyiladi. Yer yuziga to'g'ri radiatsiya ham, tarqoq radiatsiya ham tushadi. Yer yuzasiga tushadigan tarqoq radiatsiya bilan to'g'ri radiatsiya birgalikda yalpi radiatsiya deb ataladi. Yalpi radiatsiya Qoraqum cho'lining janubida 1 sm.kv yuzada 150 kkal issiqlikka teng. Yalpi radiatsiya shimolga tomon kamayib boradi.

Hukumatlararo ekspertlar guruhi Yer ilgari hisob-kitob qilinganidan ko'ra tezroq isib borayotganini [ma'lum qilishmoqda](#). Dunyo bo'yicha o'rtacha harorat

1,1 darajaga ko'tarilgan. Bu esa 2040 yilga borib o'rtacha harorat 1,5 darajaga oshishini bildiradi.

Issiq to'lqinlar, kuchli shamollar, qurg'oqchilik, suv toshqinlari va yong'inlar yanada ko'proq sodir bo'la boshladi, muzliklar erishi yanada kuchaydi. Ayniqsa, joriy yilda bu jarayon judayam tezlashganini kuzatishimiz mumkin.

Mutaxassislar iqlim o'zgarishining asosiy omili issiqxona effekti ekanligini ta'kidlashadi. Quyoshdan kelgan issiqlikning Yer sathida jamlanib, dimlanib qolishi issiqxona effekti deyiladi. Ya'ni quyoshdan kelgan nurni Yer ham o'z navbatida atmosfera orqali koinotga qaytaradi. Ushbu nurlarning bir qismi koinotga chiqib ketish o'rniga odamlardan chiqarilgan turli gazlarga yutiladi. Uning koinotga qaytib chiqib ketmasligi oqibatida Yer yuzi me'yoridan ortiq qiziydi va iqlimga ta'sir ko'rsatadigan issiqxona qatlami hosil bo'ladi.

Natijada sutka mobaynida eng yuqori va eng past harorat orasida kam farq bo'ladi. Ya'ni odamlar va tabiat tunda ham kunduzgi kabi issiq va dim havo ta'sirida qoladi. Bunday sutkalik issiqlik esa keskin isish hodisasini keltirib chiqaradi.

Issiqxona effektini hosil qiluvchi asosiy gaz bu – karbonat angidrid. U atmosferaga ham tabiiy, ham sun'iy yo'l bilan qo'shiladi. Metan, azot oksidi kabi boshqa iflos gazlar havoga inson omili tufayli chiqarilib, bular bir butun issiqxona effekti darajasini belgilaydi.

Atrof-muhitning turli kimyoviy birikmalar va qattiq chiqindilar bilan ifloslanishiga hozirda faoliyat ko'rsatayotgan turli sanoat korxonalarini, jumladan, atom elektr stansiyalari, neft va gazni qazib olish hamda qayta ishlash korxonalarini, avtomobil, temir yo'l, havo transporti, qishloq xo'jaligida turli xildagi kimyoviy o'g'it va pestitsidlardan ilmiy asoslanmagan holda qo'llash katta ta'sir ko'rsatmoqda.